

PENGGUNAAN METODE ELECTRE DALAM PEMILIHAN PENYUPLAI BAHAN MATERIAL PROYEK DRAINASE

Ainul Riza Harahap ^{*1}, Bobby Maulana², Ehrlich F.T. Butarbutar³, Eko Widodo⁴,
Muhammad Andika⁵

^{*1,2,3,4,5}Program Studi Teknik Informatika, STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar

e-mail : ^{*1}riza28harahap@gmail.com, ²bobymaulana130100@gmail.com,

³andrebutarbutar963@gmail.com, ⁴ekolastman@gmail.com, ⁵andikamuhammad741@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan membuktikan bahwa metode *Elimination Et Choix Traduisant La Reality* (Electre) dapat digunakan untuk pemilihan penyuplai bahan material proyek drainase dari sejumlah alternatif dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang digunakan ada 3, diantaranya Harga, Kualitas, dan Jarak. Sample data yang digunakan sebanyak 5 alternatif dengan bobot penilaian yang berbeda-beda pada setiap kriterianya. Penyuplai merupakan orang yang menyuplai. Penerapan dari pemilihan penyuplai masih didominasi oleh faktor harga dan masukan dari staff yang berpengalaman. Data yang digunakan diperoleh dari arsip UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Pematangsiantar tahun 2016, dimana hasil akhir dapat direkomendasikan kepada instansi dalam pemilihan penyuplai bahan material proyek drainase. Metode yang digunakan yaitu metode *Elimination Et Choix Traduisant La Reality* (Electre). Dari Sistem Pendukung Keputusan (SPK) ini diperoleh hasil akhir A_2 yang menjadi alternatif terpilih menjadi penyuplai bahan material proyek drainase.

Kata Kunci—Pemilihan, Penyuplai Bahan, Proyek Drainase, SPK, Electre

Abstract

This study was conducted to test and prove that the Elimination Et Choix Traduisant La Reality (Electre) method can be used to select drainage project material suppliers from some alternatives with predetermined criteria. The criteria used are 3, including Price, Quality, and Distance. Sample data used are 5 alternatives with different weighting values for each of the criteria. Suppliers are people who supply. The application of supplier selection is still be dominated by price factors and input from experienced staff. The data used is obtained from the UPT archive. Spatial Planning and Settlement of Pematangsiantar in 2016, where the final results can be recommended to agencies in the selection of suppliers of drainage project materials. The method used is the Elimination Et Choix Traduisant La Reality (Electre) method. From this Decision Support System (DSS), the final results which are chosen as suppliers of drainage project material are obtained.

Keywords— Election, Material Suppliers, Drainage Projects, DSS, Electre

1. PENDAHULUAN

Kinerja *supplier* atau pemasok akan mempengaruhi performansi atau kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, sebuah perusahaan perlu menilai *supplier* atau pemasok secara cermat dan tepat. Pemilihan pemasok merupakan kegiatan strategis, terutama apabila pemasok hendak memasok

item yang penting dan digunakan dalam jangka panjang. Salah satu yang memerlukannya adalah UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Pematangsiantar, yang merupakan suatu lembaga pemerintah yang bergerak pada bidang Pekerjaan Umum khususnya pada bidang penataan ruang dan permukiman. Hal yang tepat dalam membantu pencarian bahan material proyek sendiri

adalah komputer. Dengan komputer ini diharapkan dapat meringankan dalam mendapatkan penyuplai bahan material proyek serta menyelesaikan masalah bahan material dengan lebih cepat dan mudah. *Supplier* atau pemasok merupakan salah satu rantai yang paling kritis atau penting bagi keuntungan dan kelangsungan hidup sebagian besar perusahaan [1]. *Supplier* bahan bangunan merupakan mitra bisnis yang memegang peranan penting dalam menjamin ketersediaan barang pasokan yang dibutuhkan, oleh karena itu penilaian *supplier* bahan bangunan harus didasarkan pada kriteria tepat sehingga dapat menambah nilai saat ini dan yang akan datang [2].

Oleh karena itu diperlukan suatu analisis sistem [3], untuk menentukan penyuplai bahan material proyek drainase. Salah satunya adalah dengan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan. Karena Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*) merupakan sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian yang dimanfaatkan untuk membantu manusia mengambil keputusan dengan cepat, tepat dan konsisten [4]–[7]. Banyak cabang ilmu komputer yang dapat menyelesaikan permasalahan yang bersifat kompleks. Hal ini terbukti dari penelitian terdahulu oleh para peneliti dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang data *mining* [8]–[11], dalam bidang jaringan saraf tiruan [12]–[23], maupun dalam bidang Sistem Pendukung Keputusan [24]–[27]. Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan membuktikan bahwa metode *Elimination Et Choix Traduisant La Reality* (Electre) dapat digunakan untuk pemilihan penyuplai bahan material proyek drainase dari beberapa alternatif dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Pematangsiantar memiliki proyek yang akan dilaksanakan, maka hal yang dilakukan yaitu melihat tempat dari dilakukannya proyek drainase, setelah itu mencari data bahan material proyek yang memiliki kriteria yang sesuai dengan proyek tersebut. Penerapannya masih didominasi oleh faktor harga dan masukan dari staff yang berpengalaman. Sistem pemilihan penyuplai material bangunan yang dirancang adalah Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penyuplai Bahan Material Proyek Drainase

pada UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Pematangsiantar dengan metode Electre (*Elimination Et Choix Traduisant La Reality*). Data yang digunakan diperoleh dari arsip UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Pematangsiantar tahun 2016, dimana hasil akhir diharapkan dapat dipergunakan membantu instansi dalam pemilihan penyuplai bahan material proyek drainase. Metode yang digunakan yaitu metode *Elimination Et Choix Traduisant La Reality* (Electre). Electre merupakan metode yang membandingkan antara kompetensi yang dimiliki calon penyuplai bahan material proyek drainase dengan kompetensi yang ditentukan sehingga diperoleh perbedaannya.

2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan yang dapat diselesaikan dengan komputasi numerik. Dimana, komputasi numerik merupakan suatu pendekatan penyelesaian masalah matematika dengan menggunakan beberapa metode numerik [28].

2.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer, untuk kebutuhan suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu [29] :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
 - a. Observasi.
 - b. Wawancara.
 - c. Dokumentasi.

2.2 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan suatu pendekatan atau metodologi untuk mendukung keputusan. SPK menggunakan CBIS (*Computer Based Information System*) yang fleksibel, interaktif dan dapat diadaptasi, yang dikembangkan untuk mendukung solusi untuk masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. SPK menggunakan data, memberikan antarmuka pengguna yang mudah dan dapat menggabungkan pemikiran pengambil keputusan [30], [31]. Sistem pendukung keputusan biasanya dibangun untuk mendukung solusi atas suatu masalah atau untuk mengevaluasi suatu peluang [32].

2.3 Penyuplai (Supplier)

Supplier bahan bangunan merupakan mitra bisnis yang memegang peranan penting dalam menjamin ketersediaan barang pasokan yang dibutuhkan oleh perusahaan, oleh karena itu penilaian *supplier* bahan bangunan harus didasarkan pada kriteria yang tepat [2].

2.4 Metode Electre

Metode Electre merupakan salah satu metode yang efektif untuk MADM (*Multiple Attribute Decision Making*) dengan fitur kualitatif dan kuantitatif, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan [33]. Tahap-tahap metode Electre yaitu :

1. Menentukan Matriks Keputusan

Matriks keputusan ditentukan kemudian disusun ke dalam matriks keputusan menggunakan Persamaan (1).

$$x_{ij} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & x_{m3} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

2. Normalisasi Matriks Keputusan

Membuat normalisasi matriks keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan Persamaan (2).

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \quad \begin{matrix} i = 1,2,\dots,m \\ j = 1,2,\dots,n \end{matrix} \quad (2)$$

Untuk parameter harga menggunakan Persamaan (3).

$$r_{ij} = \frac{\frac{1}{r_{ij}}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m \left(\frac{1}{r_{ij}}\right)^2}} \quad \begin{matrix} i = 1,2,\dots,m \\ j = 1,2,\dots,n \end{matrix} \quad (3)$$

Hasil proses matriks keputusan ternormalisasi kemudian disusun ke dalam matriks keputusan ternormalisasi menggunakan Persamaan (4).

$$r_{ij} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & \dots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & \dots & r_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{m1} & r_{m2} & r_{m3} & \dots & r_{mn} \end{bmatrix} \quad (4)$$

3. Pemberian Nilai Bobot

Pemberian nilai bobot dilakukan dengan Persamaan (5).

$$W = (W_1, W_2, \dots, W_n); \sum_{j=1}^n W_j = 1 \quad (5)$$

4. Menghitung Matriks Ternormalisasi Terbobot.

Menghitung matriks ternormalisasi terbobot dilakukan dengan menggunakan Persamaan (6) sebagai berikut.

$$V_{ij} = W_i R_{ij} \quad (6)$$

Hasil proses matriks ternormalisasi terbobot kemudian disusun kedalam matriks ternormalisasi terbobot menggunakan Persamaan (7).

$$v_{ij} = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} & v_{13} & \dots & v_{1n} \\ v_{21} & v_{22} & v_{23} & \dots & v_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ v_{m1} & v_{m2} & v_{m3} & \dots & v_{mn} \end{bmatrix} \quad (7)$$

5. Menentukan Himpunan Concordance dan Discordance

Himpunan *concordance* dihitung dengan menggunakan Persamaan (8).

$$C_{kl} = \{j | V_{kj} \geq V_{lj}\}; j = 1,2,\dots,n \quad (8)$$

Sedangkan himpunan *discordance* dihitung dengan menggunakan Persamaan (9).

$$D_{kl} = \{j | V_{kj} < V_{lj}\}; j = 1,2,\dots,n \quad (9)$$

6. Menghitung Matriks Concordance dan Matriks Discordance

Matriks *concordance* dihitung dengan menggunakan Persamaan (10).

$$C_{kl} = \sum_{j \in C_{kl}} W_j \quad (10)$$

Matriks *discordance* dihitung dengan menggunakan Persamaan (11), dengan hasil sebagai berikut.

$$D_{kl} = \frac{\max\{|V_{kj} - V_{lj}|\}_{j \in D_{kl}}}{\max\{|V_{kj} - V_{lj}|\}_{V_j}} \quad (11)$$

7. Menentukan Matriks Concordance Dominan dan Matriks Discordance Dominan

Sebelum membuat matriks *concordance* dominan, terlebih dahulu harus menentukan nilai ambang atas \underline{C} dengan menggunakan Persamaan (12).

$$\underline{C} = \frac{\sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m C_{kl}}{m(m-1)} \quad (12)$$

Dengan menggunakan Persamaan (13), didapatkan elemen matriks *concordance* dominan *F*.

$$F_{kl} = \begin{cases} 1, & \text{jika } C_{kl} \geq \underline{C} \\ 0, & \text{jika } C_{kl} < \underline{C} \end{cases} \quad (13)$$

Sedangkan sebelum membuat matriks *discordance* dominan, terlebih dahulu harus menentukan nilai ambang atas \underline{D} dengan menggunakan Persamaan (14).

$$\underline{D} = \frac{\sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m D_{kl}}{m(m-1)} \quad (14)$$

Dengan menggunakan Persamaan (15), didapatkan elemen matriks *discordance* dominan *G*.

$$G_{kl} = \begin{cases} 1, & \text{jika } D_{kl} \geq \underline{D} \\ 0, & \text{jika } D_{kl} < \underline{D} \end{cases} \quad (15)$$

8. Menentukan Matriks Dominan Keseluruhan

Matriks dominan keseluruhan diperoleh dengan menerapkan Persamaan (16).

$$e_{kl} = f_{kl} * g_{kl} \quad (16)$$

2.5 Analisis Data

Metode analisa data yang Penulis gunakan adalah metode statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang berkaitan dengan analisis data (sampel), kemudian diambil kesimpulan yang digeneralisasikan kepada seluruh populasi [34]. Data yang digunakan berupa data kriteria dengan pembobotan sesuai dengan *rating* kepentingannya yang ditunjukkan oleh Tabel 1-Tabel 4.

Tabel 1 Data Kriteria

No	Kriteria	Bobot
1	C ₁ Harga	35 % 5
2	C ₂ Kualitas	45 % 9
3	C ₃ Jarak	20 % 3

Tabel 2 Tingkat Kepentingan

No	Nilai	Keterangan
1	1 – 2	Tidak Penting
2	3 – 4	Sedikit Lebih Penting
3	5 – 6	Lebih Penting
4	7 – 8	Sangat Penting
5	9 – 10	Mutlak Lebih Penting

Tabel 3 Data Alternatif

No	Alternatif	Nama Alternatif
1	A ₁	Siantar
2	A ₂	Simalungun
3	A ₃	Batubara
4	A ₄	Tebing
5	A ₅	Samosir

Tabel 4 Rating Kecocokan

No.	Alternatif	Kriteria		
		Harga	Kualitas	Jarak
1	A ₁	8	9	8
2	A ₂	8	9	7
3	A ₃	6	9	4
4	A ₄	6	9	4
5	A ₅	7	9	9

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah-langkah menyelesaikan metode Electre yaitu :

1. Menentukan Matriks Keputusan

Matriks keputusan ditentukan kemudian disusun ke dalam matriks keputusan menggunakan Persamaan (1). Sehingga didapatkan matriks keputusan sebagai berikut :

$$x_{ij} = \begin{bmatrix} 8 & 9 & 8 \\ 8 & 9 & 7 \\ 6 & 9 & 4 \\ 6 & 9 & 4 \\ 7 & 9 & 9 \end{bmatrix}$$

2. Normalisasi Matriks Keputusan

Membuat normalisasi matriks keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan Persamaan (2). Sehingga didapatkan hasil seperti berikut :

$$|x_1| = \sqrt{8^2 + 8^2 + 6^2 + 6^2 + 7^2} = \sqrt{249} = 15,7797$$

$$r_{11} = \frac{x_{11}}{|x_1|} = \frac{8}{15,7797} = 0,50698$$

$$r_{21} = \frac{x_{21}}{|x_1|} = \frac{8}{15,7797} = 0,50698$$

$$r_{31} = \frac{x_{31}}{|x_1|} = \frac{6}{15,7797} = 0,38024$$

$$r_{41} = \frac{x_{41}}{|x_1|} = \frac{6}{15,7797} = 0,38024$$

$$r_{51} = \frac{x_{51}}{|x_1|} = \frac{7}{15,7797} = 0,44361$$

$$|x_2| = \sqrt{9^2 + 9^2 + 9^2 + 9^2 + 9^2} = \sqrt{405} = 20,1246$$

$$r_{12} = \frac{x_{12}}{|x_2|} = \frac{9}{20,1246} = 0,44721$$

$$r_{22} = \frac{x_{22}}{|x_2|} = \frac{9}{20,1246} = 0,44721$$

$$r_{32} = \frac{x_{32}}{|x_2|} = \frac{9}{20,1246} = 0,44721$$

$$r_{42} = \frac{x_{42}}{|x_2|} = \frac{9}{20,1246} = 0,44721$$

$$r_{52} = \frac{x_{52}}{|x_2|} = \frac{9}{20,1246} = 0,44721$$

$$|x_3| = \sqrt{8^2 + 7^2 + 4^2 + 4^2 + 9^2} = \sqrt{226} = 15,0332$$

$$r_{13} = \frac{x_{13}}{|x_3|} = \frac{8}{15,0332} = 0,5321$$

$$r_{23} = \frac{x_{23}}{|x_3|} = \frac{7}{15,0332} = 0,4656$$

$$r_{33} = \frac{x_{33}}{|x_3|} = \frac{4}{15,0332} = 0,2660$$

$$r_{43} = \frac{x_{43}}{|x_3|} = \frac{4}{15,0332} = 0,2660$$

$$r_{53} = \frac{x_{53}}{|x_3|} = \frac{9}{15,0332} = 0,5986$$

Hasil proses matriks keputusan ternormalisasi kemudian disusun ke dalam matriks keputusan ternormalisasi menggunakan Persamaan (4).

$$r_{ij} = \begin{bmatrix} 0,50698 & 0,44721 & 0,53215 \\ 0,50698 & 0,44721 & 0,46563 \\ 0,38024 & 0,44721 & 0,26607 \\ 0,38024 & 0,44721 & 0,26607 \\ 0,44361 & 0,44721 & 0,59867 \end{bmatrix}$$

3. Pemberian Nilai Bobot

Pemberian nilai bobot dilakukan dengan Persamaan (5). Berdasarkan Tabel 1. maka didapatkan nilai bobot kriteria sebagai berikut :

$$W = (35\%, 45\%, 15\%)$$

Sehingga diperoleh :

$$\sum_{j=1}^n W_j = 35\% + 45\% + 15\% = 100\% = 1$$

4. Menghitung Matriks Ternormalisasi Terbobot.

Pada proses ini, digunakan nilai bobot yang lebih sederhana untuk memudahkan perhitungan yang sebelumnya telah tertera pada Tabel 1. Menghitung matriks ternormalisasi terbobot dilakukan dengan menggunakan Persamaan (6).

Hasil proses matriks ternormalisasi terbobot kemudian disusun ke dalam matriks ternormalisasi terbobot menggunakan Persamaan (7).

$$v_{11} = 5 * 0,50698 = 2,5349$$

$$v_{21} = 5 * 0,50698 = 2,5349$$

$$v_{31} = 5 * 0,38024 = 1,9012$$

$$v_{41} = 5 * 0,38024 = 1,9012$$

$$v_{51} = 5 * 0,44361 = 2,21805$$

$$v_{12} = 9 * 0,44721 = 4,02489$$

$$v_{22} = 9 * 0,44721 = 4,02489$$

$$v_{32} = 9 * 0,44721 = 4,02489$$

$$v_{42} = 9 * 0,44721 = 4,02489$$

$$v_{52} = 9 * 0,44721 = 4,02489$$

$$v_{13} = 3 * 0,53215 = 1,59645$$

$$v_{23} = 3 * 0,46563 = 1,39689$$

$$v_{33} = 3 * 0,26607 = 0,79821$$

$$v_{43} = 3 * 0,26607 = 0,79821$$

$$v_{53} = 3 * 0,59867 = 1,79601$$

Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

$$v_{ij} = \begin{bmatrix} 2,5349 & 4,02489 & 1,59645 \\ 2,5349 & 4,02489 & 1,39689 \\ 1,9012 & 4,02489 & 0,79821 \\ 1,9012 & 4,02489 & 0,79821 \\ 2,21805 & 4,02489 & 1,79601 \end{bmatrix}$$

5. Menentukan Himpunan Concordance dan Discordance

Himpunan *concordance* dihitung dengan menggunakan Persamaan (8).

$$C_{12}$$

$$\text{If } j = 1 \rightarrow v_{11} \geq v_{21} \rightarrow 4,56282 \geq 4,56282 \rightarrow \text{yes then } j = 1$$

$$\text{If } j = 2 \rightarrow v_{12} \geq v_{22} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow \text{yes then } j = 2$$

$$\text{If } j = 3 \rightarrow v_{13} \geq v_{23} \rightarrow 1,43965 \geq 2,87925 \rightarrow \text{no}$$

$$\text{Hasil } C_{12} = \{1,2\}$$

$$C_{13}$$

$$\text{If } j = 1 \rightarrow v_{11} \geq v_{31} \rightarrow 4,56282 \geq 3,42216 \rightarrow \text{yes then } j = 1$$

$$\text{If } j = 2 \rightarrow v_{12} \geq v_{32} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow \text{yes then } j = 2$$

$$\text{If } j = 3 \rightarrow v_{13} \geq v_{33} \rightarrow 1,43965 \geq 1,43965 \rightarrow \text{yes then } j = 3$$

$$\text{Hasil } C_{13} = \{1,2,3\}$$

$$C_{14}$$

$$\text{If } j = 1 \rightarrow v_{11} \geq v_{41} \rightarrow 4,56282 \geq 3,42216 \rightarrow \text{yes then } j = 1$$

$$\text{If } j = 2 \rightarrow v_{12} \geq v_{42} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow \text{yes then } j = 2$$

$$\text{If } j = 3 \rightarrow v_{13} \geq v_{43} \rightarrow 1,43965 \geq 1,43965 \rightarrow \text{yes then } j = 3$$

$$\text{Hasil } C_{14} = \{1,2,3\}$$

$$C_{15}$$

$$\text{If } j = 1 \rightarrow v_{11} \geq v_{51} \rightarrow 4,56282 \geq 3,99249 \rightarrow \text{yes then } j = 1$$

$$\text{If } j = 2 \rightarrow v_{12} \geq v_{52} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow \text{yes then } j = 2$$

$$\text{If } j = 3 \rightarrow v_{13} \geq v_{53} \rightarrow 1,43965 \geq 3,2392 \rightarrow \text{no}$$

$$\text{Hasil } C_{15} = \{1,2\}$$

$$C_{21}$$

$$\text{If } j = 1 \rightarrow v_{21} \geq v_{11} \rightarrow 4,56282 \geq 4,56282 \rightarrow \text{yes then } j = 1$$

$$\text{If } j = 2 \rightarrow v_{22} \geq v_{12} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow \text{yes then } j = 2$$

$$\text{If } j = 3 \rightarrow v_{23} \geq v_{13} \rightarrow 2,87925 \geq 1,43965 \rightarrow \text{yes then } j = 3$$

$$\text{Hasil } C_{21} = \{2\}$$

$$C_{23}$$

$$\text{If } j = 1 \rightarrow v_{21} \geq v_{31} \rightarrow 4,56282 \geq 3,42216 \rightarrow \text{yes then } j = 1$$

$$\text{If } j = 2 \rightarrow v_{22} \geq v_{32} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow \text{yes then } j = 2$$

$$\text{If } j = 3 \rightarrow v_{23} \geq v_{33} \rightarrow 2,87925 \geq 1,43965 \rightarrow \text{yes then } j = 3$$

$$\text{Hasil } C_{23} = \{1,2,3\}$$

$$C_{24}$$

$$\text{If } j = 1 \rightarrow v_{21} \geq v_{41} \rightarrow 4,56282 \geq 3,42216 \rightarrow \text{yes then } j = 1$$

$$\text{If } j = 2 \rightarrow v_{22} \geq v_{42} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow \text{yes then } j = 2$$

$$\text{If } j = 3 \rightarrow v_{23} \geq v_{43} \rightarrow 2,87925 \geq 1,43965 \rightarrow \text{yes then } j = 3$$

$$\text{Hasil } C_{24} = \{1,2,3\}$$

$$C_{25}$$

$$\text{If } j = 1 \rightarrow v_{21} \geq v_{51} \rightarrow 4,56282 \geq 3,99249 \rightarrow \text{yes then } j = 1$$

$$\text{If } j = 2 \rightarrow v_{22} \geq v_{52} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow \text{yes then } j = 2$$

$$\text{If } j = 3 \rightarrow v_{23} \geq v_{53} \rightarrow 2,87925 \geq 3,2392 \rightarrow \text{no}$$

$$\text{Hasil } C_{25} = \{1,2\}$$

C_{31}
 If $j = 1 \rightarrow v_{31} \geq v_{11} \rightarrow 3,42216 \geq 4,56282 \rightarrow no$
 If $j = 2 \rightarrow v_{32} \geq v_{12} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow yes then j = 2$
 If $j = 3 \rightarrow v_{33} \geq v_{13} \rightarrow 1,43965 \geq 1,43965 \rightarrow yes then j = 3$
 Hasil $C_{31} = \{2,3\}$
 C_{32}
 If $j = 1 \rightarrow v_{31} \geq v_{21} \rightarrow 3,42216 \geq 4,56282 \rightarrow no$
 If $j = 2 \rightarrow v_{32} \geq v_{22} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow yes then j = 2$
 If $j = 3 \rightarrow v_{33} \geq v_{23} \rightarrow 1,43965 \geq 2,87925 \rightarrow no$
 Hasil $C_{32} = \{2\}$
 C_{34}
 If $j = 1 \rightarrow v_{31} \geq v_{41} \rightarrow 3,42216 \geq 3,42216 \rightarrow yes then j = 1$
 If $j = 2 \rightarrow v_{32} \geq v_{42} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow no$
 If $j = 3 \rightarrow v_{33} \geq v_{43} \rightarrow 1,43965 \geq 1,43965 \rightarrow no$
 Hasil $C_{34} = \{1\}$
 C_{35}
 If $j = 1 \rightarrow v_{31} \geq v_{51} \rightarrow 3,42216 \geq 3,99249 \rightarrow no$
 If $j = 2 \rightarrow v_{32} \geq v_{52} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow yes then j = 2$
 If $j = 3 \rightarrow v_{33} \geq v_{53} \rightarrow 1,43965 \geq 3,2392 \rightarrow no$
 Hasil $C_{35} = \{2\}$
 C_{41}
 If $j = 1 \rightarrow v_{41} \geq v_{11} \rightarrow 3,42216 \geq 4,56282 \rightarrow no$
 If $j = 2 \rightarrow v_{42} \geq v_{12} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow yes then j = 2$
 If $j = 3 \rightarrow v_{43} \geq v_{13} \rightarrow 1,43965 \geq 1,43965 \rightarrow yes then j = 3$
 Hasil $C_{41} = \{2,3\}$
 C_{42}
 If $j = 1 \rightarrow v_{41} \geq v_{21} \rightarrow 3,42216 \geq 4,56282 \rightarrow no$
 If $j = 2 \rightarrow v_{42} \geq v_{22} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow yes then j = 2$
 If $j = 3 \rightarrow v_{43} \geq v_{23} \rightarrow 1,43965 \geq 2,87925 \rightarrow no$
 Hasil $C_{42} = \{2\}$
 C_{43}
 If $j = 1 \rightarrow v_{41} \geq v_{31} \rightarrow 3,42216 \geq 3,42216 \rightarrow yes then j = 1$
 If $j = 2 \rightarrow v_{42} \geq v_{32} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow yes then j = 2$
 If $j = 3 \rightarrow v_{43} \geq v_{33} \rightarrow 1,43965 \geq 1,43965 \rightarrow yes then j = 3$
 Hasil $C_{43} = \{1,2,3\}$
 C_{45}
 If $j = 1 \rightarrow v_{41} \geq v_{51} \rightarrow 3,42216 \geq 3,99249 \rightarrow no$
 If $j = 2 \rightarrow v_{42} \geq v_{52} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow yes then j = 2$
 If $j = 3 \rightarrow v_{43} \geq v_{53} \rightarrow 1,43965 \geq 3,2392 \rightarrow no$
 Hasil $C_{45} = \{2\}$
 C_{51}
 If $j = 1 \rightarrow v_{51} \geq v_{11} \rightarrow 3,99249 \geq 4,56282 \rightarrow no$
 If $j = 2 \rightarrow v_{52} \geq v_{12} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow yes then j = 2$
 If $j = 3 \rightarrow v_{53} \geq v_{13} \rightarrow 3,2392 \geq 1,43965 \rightarrow yes then j = 3$
 Hasil $C_{51} = \{2,3\}$
 C_{52}
 If $j = 1 \rightarrow v_{51} \geq v_{21} \rightarrow 3,99249 \geq 4,56282 \rightarrow no$
 If $j = 2 \rightarrow v_{52} \geq v_{22} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow yes then j = 2$
 If $j = 3 \rightarrow v_{53} \geq v_{23} \rightarrow 3,2392 \geq 2,87925 \rightarrow yes then j = 3$
 Hasil $C_{52} = \{2,3\}$
 C_{53}
 If $j = 1 \rightarrow v_{51} \geq v_{31} \rightarrow 3,99249 \geq 3,42216 \rightarrow yes then j = 1$
 If $j = 2 \rightarrow v_{52} \geq v_{32} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow yes then j = 2$
 If $j = 3 \rightarrow v_{53} \geq v_{33} \rightarrow 3,2392 \geq 1,43965 \rightarrow yes then j = 3$
 Hasil $C_{53} = \{1,2,3\}$
 C_{54}
 If $j = 1 \rightarrow v_{41} \geq v_{51} \rightarrow 3,99249 \geq 3,42216 \rightarrow yes then j = 1$
 If $j = 2 \rightarrow v_{42} \geq v_{52} \rightarrow 1,34163 \geq 1,34163 \rightarrow yes then j = 2$
 If $j = 3 \rightarrow v_{43} \geq v_{53} \rightarrow 3,2392 \geq 1,43965 \rightarrow yes then j = 3$
 Hasil $C_{54} = \{1,2,3\}$

$C_{12} = W_1 + W_2 + W_3 = 5 + 9 + 3 = 17$
 $C_{13} = W_1 + W_2 + W_3 = 5 + 9 + 3 = 17$
 $C_{14} = W_1 + W_2 + W_3 = 5 + 9 + 3 = 17$
 $C_{15} = W_1 + W_2 = 5 + 9 = 14$
 $C_{21} = W_1 + W_2 = 5 + 9 = 14$
 $C_{23} = W_1 + W_2 + W_3 = 5 + 9 + 3 = 17$
 $C_{24} = W_1 + W_2 + W_3 = 5 + 9 + 3 = 17$
 $C_{25} = W_1 + W_2 = 5 + 9 = 14$
 $C_{31} = W_2 = 9$
 $C_{32} = W_2 = 9$
 $C_{34} = W_1 + W_2 + W_3 = 5 + 9 + 3 = 17$
 $C_{35} = W_2 = 9$
 $C_{41} = W_2 = 9$
 $C_{42} = W_2 = 9$
 $C_{43} = W_1 + W_2 + W_3 = 5 + 9 + 3 = 17$
 $C_{45} = W_2 = 9$
 $C_{51} = W_2 + W_3 = 9 + 3 = 12$
 $C_{52} = W_2 + W_3 = 9 + 3 = 12$
 $C_{53} = W_1 + W_2 + W_3 = 5 + 9 + 3 = 17$
 $C_{54} = W_1 + W_2 + W_3 = 5 + 9 + 3 = 17$

Hasil perhitungan tersebut kemudian disusun menjadi sebuah matriks *concordance* berikut :

$$C_{ij} = \begin{bmatrix} - & 17 & 17 & 17 & 14 \\ 14 & - & 17 & 17 & 14 \\ 9 & 9 & - & 17 & 9 \\ 9 & 9 & 17 & - & 9 \\ 12 & 12 & 17 & 17 & - \end{bmatrix}$$

Matriks *discordance* dihitung dengan menggunakan Persamaan (11), dengan hasil sebagai berikut :

$$D_{12} = \frac{\max\{0\}}{\max\{|2,5349 - 2,5349|; |4,02489 - 4,02489|; |1,59645 - 1,39689|\}}$$

$$D_{12} = \frac{\max\{0; 0; 0,19956\}}{0}$$

$$D_{12} = \frac{0}{0,19956}$$

$$D_{12} = 0$$

$$D_{13} = \frac{\max\{0\}}{\max\{|2,5349 - 1,9012|; |4,02489 - 4,02489|; |1,59645 - 0,79821|\}}$$

$$D_{13} = \frac{\max\{0,6337; 0; 0,79824\}}{0}$$

$$D_{13} = \frac{0}{0,798246}$$

$$D_{13} = 0$$

$$D_{14} = \frac{\max\{0\}}{\max\{|2,5349 - 1,9012|; |4,02489 - 4,02489|; |1,59645 - 0,79821|\}}$$

$$D_{14} = \frac{\max\{0,6337; 0; 0,79824\}}{0}$$

$$D_{14} = \frac{0}{0,79824}$$

$$D_{14} = 0$$

$$D_{15} = \frac{\max\{|1,59645 - 1,79601|\}}{\max\{|2,5349 - 2,21805|; |4,02489 - 4,02489|; |1,59645 - 1,79601|\}}$$

$$D_{15} = \frac{\max\{0,31685; 0; 0,199565\}}{0,19956}$$

$$D_{15} = \frac{0,31685}{0,62982}$$

$$D_{21} = \frac{\max\{|1,39689 - 1,59645|\}}{\max\{|2,5349 - 2,5349|; |4,02489 - 4,02489|; |1,39689 - 1,59645|\}}$$

$$D_{21} = \frac{\max\{0; 0; 0,19956\}}{0,19956}$$

$$D_{21} = \frac{0,19956}{0,19956}$$

$$D_{21} = 1$$

$$D_{23} = \frac{\max\{0\}}{\max\{|2,5349 - 1,9012|; |4,02489 - 4,02489|; |1,39689 - 0,79821|\}}$$

$$D_{23} = \frac{\max\{0,6337; 0; 0,59868\}}{0}$$

Sedangkan himpunan *discordance* dihitung dengan menggunakan Persamaan (9).

6. Menghitung Matriks Concordance dan Matriks Discordance

Matriks *concordance* dihitung dengan menggunakan Persamaan (10), dengan hasil sebagai berikut :

$$D_{23} = \frac{0}{0,6337}$$

$$D_{23} = 0$$

$$D_{24} = \frac{\max\{0\}}{\max\{|2,5349 - 1,9012|; |4,02489 - 4,02489|; |1,39689 - 0,79821|\}}$$

$$D_{24} = \frac{\max\{0\}}{\max\{0,6337; 0; 0,59868\}}$$

$$D_{24} = \frac{0}{0,6337}$$

$$D_{24} = 0$$

$$D_{25} = \frac{\max\{|1,39689 - 1,79601|\}}{\max\{|2,5349 - 2,21805|; |4,02489 - 4,02489|; |1,39689 - 1,79601|\}}$$

$$D_{25} = \frac{\max\{0,39912\}}{\max\{0,31685; 0; 0,39912\}}$$

$$D_{25} = \frac{0,39912}{0,39912}$$

$$D_{25} = 1$$

$$D_{31} = \frac{\max\{|1,9012 - 2,5349|; |0,79821 - 1,59645|\}}{\max\{|1,9012 - 2,5349|; |4,02489 - 4,02489|; |0,79821 - 1,59645|\}}$$

$$D_{31} = \frac{\max\{0,6337; 0,79824\}}{\max\{0,6337; 0; 0,79824\}}$$

$$D_{31} = \frac{0,79824}{0,79824}$$

$$D_{31} = 1$$

$$D_{32} = \frac{\max\{|1,9012 - 2,5349|; |0,79821 - 1,39689|\}}{\max\{|1,9012 - 2,5349|; |4,02489 - 4,02489|; |0,79821 - 1,39689|\}}$$

$$D_{32} = \frac{\max\{0,6337; 0,59868\}}{\max\{0,6337; 0; 0,59868\}}$$

$$D_{32} = \frac{0,6337}{0,6337}$$

$$D_{32} = 1$$

$$D_{34} = \frac{\max\{0\}}{\max\{|1,9012 - 1,9012|; |4,02489 - 4,02489|; |0,79821 - 0,79821|\}}$$

$$D_{34} = \frac{\max\{0\}}{\max\{0; 0; 0\}} = 0$$

$$D_{35} = \frac{\max\{|1,9012 - 2,21805|; |0,79821 - 1,79601|\}}{\max\{|1,9012 - 2,21805|; |4,02489 - 4,02489|; |0,79821 - 1,79601|\}}$$

$$D_{35} = \frac{\max\{0,31685; 0,9978\}}{\max\{0,31685; 0; 0,9978\}}$$

$$D_{35} = \frac{0,9978}{0,9978}$$

$$D_{35} = 1$$

$$D_{41} = \frac{\max\{|1,9012 - 2,5349|; |0,79821 - 1,59645|\}}{\max\{|1,9012 - 2,5349|; |4,02489 - 4,02489|; |0,79821 - 1,59645|\}}$$

$$D_{41} = \frac{\max\{0,6337; 0,79824\}}{\max\{0,6337; 0; 0,79824\}}$$

$$D_{41} = \frac{0,79824}{0,79824}$$

$$D_{41} = 1$$

$$D_{42} = \frac{\max\{|1,9012 - 2,5349|; |0,79821 - 1,39689|\}}{\max\{|1,9012 - 2,5349|; |4,02489 - 4,02489|; |0,79821 - 1,39689|\}}$$

$$D_{42} = \frac{\max\{0,6337; 0,59868\}}{\max\{0,6337; 0; 0,59868\}}$$

$$D_{42} = \frac{0,6337}{0,6337}$$

$$D_{42} = 1$$

$$D_{43} = \frac{\max\{0\}}{\max\{|1,9012 - 1,9012|; |4,02489 - 4,02489|; |0,79821 - 0,79821|\}}$$

$$D_{43} = \frac{\max\{0\}}{\max\{0; 0; 0\}} = 0$$

$$D_{45} = \frac{\max\{|1,9012 - 2,21805|; |0,79821 - 1,79601|\}}{\max\{|1,9012 - 2,21805|; |4,02489 - 4,02489|; |0,79821 - 1,79601|\}}$$

$$D_{45} = \frac{\max\{0,31685; 0,9978\}}{\max\{0,31685; 0; 0,9978\}}$$

$$D_{45} = \frac{0,9978}{0,9978}$$

$$D_{45} = 1$$

$$D_{51} = \frac{\max\{|2,21805 - 2,5349|\}}{\max\{|2,21805 - 2,5349|; |4,02489 - 4,02489|; |1,79601 - 1,59645|\}}$$

$$D_{51} = \frac{\max\{0,31685\}}{\max\{0,31685; 0; 0,19956\}}$$

$$D_{51} = \frac{0,31685}{0,31685}$$

$$D_{51} = 1$$

$$D_{52} = \frac{\max\{|2,21805 - 2,5349|\}}{\max\{|2,21805 - 2,5349|; |4,02489 - 4,02489|; |1,79601 - 1,39689|\}}$$

$$D_{52} = \frac{\max\{0,31685\}}{\max\{0,31685; 0,39912; 0,31685\}}$$

$$D_{52} = \frac{0,39912}{0,39912}$$

$$D_{52} = 0,79387$$

$$D_{53} = \frac{\max\{0\}}{\max\{|2,21805 - 1,9012|; |4,02489 - 4,02489|; |1,79601 - 0,79821|\}}$$

$$D_{53} = \frac{\max\{0\}}{\max\{0,31685; 0; 0,9978\}}$$

$$D_{53} = \frac{0}{0,9978}$$

$$D_{53} = 0$$

$$D_{54} = \frac{\max\{0\}}{\max\{|2,21805 - 1,9012|; |4,02489 - 4,02489|; |1,79601 - 0,79821|\}}$$

$$D_{54} = \frac{\max\{0\}}{\max\{0,31685; 0; 0,9978\}}$$

$$D_{54} = \frac{0}{0,9978}$$

$$D_{54} = 0$$

Hasil perhitungan tersebut kemudian disusun menjadi sebuah matriks *discordance* sebagai berikut :

$$d_{ij} = \begin{bmatrix} - & 0 & 0 & 0 & 0,62982 \\ 1 & - & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & - & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & - & 1 \\ 1 & 0,79387 & 0 & 0 & - \end{bmatrix}$$

7. Menentukan Matriks Concordance Dominan dan Matriks Discordance Dominan

Sebelum membuat matriks *concordance* dominan, terlebih dahulu harus menentukan nilai ambang atas \underline{C} dengan menggunakan Persamaan (12), dan hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\underline{C} = \frac{12+17+17+12+17+17+17+12+8+3+17+3+8+3+17+3+8+8+17+17}{5(5-1)}$$

$$\underline{C} = \frac{233}{20} = 11,65$$

Dengan menggunakan persamaan (13), didapatlah elemen matriks *concordance* dominan F sebagai berikut.

$$F_{kl} = \begin{bmatrix} - & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & - & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & - & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & - & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & - \end{bmatrix}$$

Kemudian sebelum membuat matriks *discordance* dominan, terlebih dahulu harus menentukan nilai ambang atas \underline{D} dengan menggunakan Persamaan (14), dan hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\underline{D} = \frac{1+0+0+1+0+0+0+0,63113+1+1+0+1+1+1+0+1+0,31692+1+0+0}{5(5-1)}$$

$$\underline{D} = \frac{9,94805}{20} = 0,4974025$$

Dengan menggunakan Persamaan (15), didapatkan elemen matriks *discordance* dominan G.

8. Menentukan Matriks Dominan Keseluruhan.

Dengan menerapkan Persamaan (16) didapatkan hasil sebagai berikut :

$$e_{12} = F_{12} * G_{12} = 1 * 0 = 0$$

$$e_{13} = F_{13} * G_{13} = 1 * 0 = 0$$

$$e_{14} = F_{14} * G_{14} = 1 * 0 = 0$$

$$e_{15} = F_{15} * G_{15} = 1 * 1 = 1$$

$$e_{21} = F_{21} * G_{21} = 1 * 1 = 1$$

$$e_{23} = F_{23} * G_{23} = 1 * 0 = 0$$

$$e_{24} = F_{24} * G_{24} = 1 * 0 = 0$$

$$e_{25} = F_{25} * G_{25} = 1 * 1 = 1$$

$$e_{31} = F_{31} * G_{31} = 0 * 1 = 0$$

$$e_{32} = F_{32} * G_{32} = 0 * 1 = 0$$

$$e_{34} = F_{34} * G_{24} = 1 * 0 = 0$$

$$e_{35} = F_{35} * G_{35} = 0 * 1 = 0$$

$$e_{41} = F_{41} * G_{41} = 0 * 1 = 0$$

$$e_{42} = F_{42} * G_{42} = 0 * 1 = 0$$

$$e_{43} = F_{43} * G_{43} = 1 * 0 = 0$$

$$e_{45} = F_{45} * G_{45} = 0 * 1 = 0$$

$$e_{51} = F_{51} * G_{51} = 0 * 1 = 0$$

$$e_{52} = F_{52} * G_{52} = 0 * 1 = 0$$

$$e_{53} = F_{53} * G_{53} = 1 * 0 = 0$$

$$e_{54} = F_{54} * G_{54} = 0 * 1 = 0$$

9. Mengeliminasi Alternatif yang Kurang Baik.

Berdasarkan hasil yang didapatkan melalui Persamaan (16) sebelumnya, diperoleh hasil sebagai berikut :

$$e_{kl} = \begin{bmatrix} - & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & - & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & - & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & - & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \\ A_5 \end{bmatrix}$$

Tabel 5 menunjukkan Hasil Perhitungan Electre.

Tabel 5 Hasil Perhitungan Electre

No.	Alternatif	Hasil
1.	Siantar	- 0 0 0 1
2.	Simalungun	1 - 0 0 1
3.	Batubara	0 0 - 0 0
4.	Tebing	0 0 0 - 0
5.	Samosir	0 0 0 0 -

4. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan maka Penulis menyimpulkan bahwa Metode Electre dapat diterapkan dengan baik pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam kasus pemilihan penyuplai bahan material proyek drainase pada UPT. Penataan Ruang dan Permukiman kota Pematangsiantar. Dari hasil pengujian sistem yang telah dibangun dengan perhitungan manual yang Penulis lakukan, maka menghasilkan alternatif terbaik A_2 . Maka dapat dibuktikan bahwa metode *Elimination Et Choix Traduisant La Reality* (Electre) dapat direkomendasikan untuk membantu dalam pemilihan penyuplai bahan material proyek drainase.

5. SARAN

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada penelitian ini, ada beberapa saran yang Penulis ingin kemukakan, yakni perlunya dilakukan penelitian dengan penggunaan metode SPK lain seperti PROMETHEE maupun metode lainnya serta membangun program visual maupun program web untuk melakukan proses perhitungan dengan menggunakan metode PROMETHEE, agar pekerjaan menjadi lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

[1] N. Wulandari, "Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Supplier di PT . Alfindo dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP).," *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 1, No. 1, pp. 4-7, 2014.

[2] F. Harianto and A. D. Rahmawati, "Pemilihan Supplier Bahan Bangunan pada Proyek Apartemen di Surabaya

- dengan menggunakan AHP,” in *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah (ATPW)*, 2012, pp. 21–26.
- [3] A. Wanto, “Analisis Penerapan Fuzzy Inference System (FIS) dengan Metode Mamdani pada Sistem Prediksi Mahasiswa Non Aktif (Studi Kasus : AMIK Tunas Bangsa Pematangsiantar),” in *Seminar Nasional Inovasi Dan Teknologi Informasi (SNITI)* 3, 2016, Vol. 3, pp. 393–400.
- [4] A. Wanto and E. Kurniawan, “Seleksi Penerimaan Asisten Laboratorium Menggunakan Algoritma AHP pada AMIK-STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar,” *Jurnal Informatika dan Komputer (JIKO)*, Vol. 3, No. 1, pp. 11–18, 2018.
- [5] S. Sundari, A. Wanto, Saifullah, and I. Gunawan, “Sistem Pendukung Keputusan dengan Menggunakan Metode Electre dalam Merekomendasikan Dosen Berprestasi Bidang Ilmu Komputer (Study Kasus di AMIK & STIKOM Tunas Bangsa),” in *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 2017, pp. 1–6.
- [6] R. A. Hutasoit, S. Solikhun, and A. Wanto, “Analisa Pemilihan Barista dengan Menggunakan Metode TOPSIS (Studi Kasus: Mo Coffee),” *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer)*, Vol. 2, No. 1, pp. 256–262, 2018.
- [7] N. Rofiqo, A. P. Windarto, and A. Wanto, “Penerapan Metode VIKOR pada Faktor Penyebab Rendahnya Minat Mahasiswa dalam Menulis Artikel Ilmiah,” *Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI)*, Vol. 1, No. 1, pp. 228–237, 2018.
- [8] M. G. Sadewo, A. P. Windarto, and A. Wanto, “Penerapan Algoritma Clustering dalam Mengelompokkan Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Upaya Antisipasi/ Mitigasi Bencana Alam Menurut Provinsi dengan K-Means,” *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer)*, Vol. 2, No. 1, pp. 311–319, 2018.
- [9] I. Parlina, A. P. Windarto, A. Wanto, and M. R. Lubis, “Memanfaatkan Algoritma K-Means dalam Menentukan Pegawai yang Layak Mengikuti Assessment Center untuk Clustering Program SDP,” *JCESS (Journal of Computer Engineering System and Science)*, Vol. 3, No. 1, pp. 87–93, 2018.
- [10] S. Sudirman, A. P. Windarto, and A. Wanto, “Data Mining Tools | RapidMiner : K-Means Method on Clustering of Rice Crops by Province as Efforts to Stabilize Food Crops In Indonesia,” *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, Vol. 420, No. 12089, pp. 1–8, 2018.
- [11] R. W. Sari, A. Wanto, and A. P. Windarto, “Implementasi Rapidminer dengan Metode K-Means (Study Kasus : Imunisasi Campak pada Balita Berdasarkan Provinsi),” *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer)*, Vol. 2, No. 1, pp. 224–230, 2018.
- [12] E. Hartato, D. Sitorus, and A. Wanto, “Analisis Jaringan Saraf Tiruan untuk Prediksi Luas Panen Biofarmaka di Indonesia,” *semantIK*, Vol. 4, No. 1, pp. 49–56, 2018.
- [13] R. E. Pranata, S. P. Sinaga, and A. Wanto, “Estimasi Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Sumatera Utara Menggunakan Jaringan Saraf,” *semantIK*, Vol. 4, No. 1, pp. 97–102, 2018.
- [14] A. Wanto, “Penerapan Jaringan Saraf Tiruan dalam Memprediksi Jumlah Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau,” *Kumpulan jurnaL Ilmu Komputer (KLIK)*, Vol. 5, No. 1, pp. 61–74, 2018.
- [15] B. K. Sihotang and A. Wanto, “Analisis Jaringan Syaraf Tiruan dalam Memprediksi Jumlah Tamu pada Hotel Non Bintang,” *Jurnal Teknologi Informasi Techno*, Vol. 17, No. 4, pp. 333–346, 2018.

- [16] M. A. P. Hutabarat, M. Julham, and A. Wanto, "Penerapan Algoritma Backpropagation dalam Memprediksi Produksi Tanaman Padi Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara," *semanTIK*, Vol. 4, No. 1, pp. 77–86, 2018.
- [17] Y. Andriani, H. Silitonga, and A. Wanto, "Analisis Jaringan Syaraf Tiruan untuk Prediksi Volume Ekspor dan Impor Migas di Indonesia," *Register - Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, Vol. 4, No. 1, pp. 30–40, 2018.
- [18] I. S. Purba and A. Wanto, "Prediksi Jumlah Nilai Impor Sumatera Utara Menurut Negara Asal Menggunakan Algoritma Backpropagation," *Jurnal Teknologi Informasi Techno*, Vol. 17, No. 3, pp. 302–311, 2018.
- [19] B. Febriadi, Z. Zamzami, Y. Yunefri, and A. Wanto, "Bipolar Function in Backpropagation Algorithm in Predicting Indonesia's Coal Exports by Major Destination Countries," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, Vol. 420, No. 12087, pp. 1–9, 2018.
- [20] N. Nasution, A. Zamsuri, L. Lisnawita, and A. Wanto, "Polak-Ribiere Updates Analysis with Binary and Linear Function in Determining Coffee Exports in Indonesia," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, Vol. 420, No. 12088, pp. 1–9, 2018.
- [21] A. Wanto, M. Zarlis, Sawaluddin, and D. Hartama, "Analysis of Artificial Neural Network Backpropagation Using Conjugate Gradient Fletcher Reeves in the Predicting Process," *Journal of Physics: Conference Series*, Vol. 930, No. 1, pp. 1–7, 2017.
- [22] J. Wahyuni, Y. W. Paranthi, and A. Wanto, "Analisis Jaringan Saraf dalam Estimasi Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Sumatera Utara," *Jurnal Infomedia*, Vol. 3, No. 1, pp. 18–24, 2018.
- [23] A. A. Fardhani, D. Insani, N. Simanjuntak, and A. Wanto, "Prediksi Harga Eceran Beras di Pasar Tradisional di 33 Kota di Indonesia Menggunakan Algoritma Backpropagation," *Jurnal Infomedia*, Vol. 3, No. 1, pp. 25–30, 2018.
- [24] L. P. Purba, A. P. Windarto, and A. Wanto, "Faktor Terbesar Rendahnya Minat Ber-KB (Keluarga Berencana) dengan Metode Electre II," *Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI)*, Vol. 1, No. 1, pp. 369–374, 2018.
- [25] T. Imandasari, A. Wanto, and A. P. Windarto, "Analisis Pengambilan Keputusan dalam Menentukan Mahasiswa PKL Menggunakan Metode PROMETHEE," *Jurnal Riset Komputer (JURIKOM)*, Vol. 5, No. 3, pp. 234–239, 2018.
- [26] A. Wanto and H. Damanik, "Analisis Penerapan Sistem Pendukung Keputusan Terhadap Seleksi Penerima Beasiswa BBM (Bantuan Belajar Mahasiswa) pada Perguruan Tinggi Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) (Studi Kasus: AMIK Tunas Bangsa Pematangsiantar)," in *Seminar Nasional Rekayasa (SNTR) II*, 2015, No. 2, pp. 323–333.
- [27] M. Widyasuti, A. Wanto, D. Hartama, and E. Purwanto, "Rekomendasi Penjualan Aksesoris Handphone Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)," *Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 1, No. 1, pp. 27–32, 2017.
- [28] I. M. Wirawan, "Pendekatan Komputasi Numerik Metode Regresi pada Penelitian yang Mengamati Suatu Kecendrungan/Trends terhadap Peningkatan Hasil/Prestasi Belajar," *Tekno*, Vol. 25, pp. 17–24, 2016.
- [29] T. Riyanto, "Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartenegara,"

-
- eJournal Administrasi Negera*, Vol. 3, No. 1, pp. 119–130, 2015.
- [30] H. Bartolomius and S. Palupi, “Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Asisten Laboratorium Komputer Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Studi Kasus pada Laboratorium Komputer STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda),” *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi Komputer (SENATKOM 2015)*, Vol. 1, pp. 90–95, 2015.
- [31] M. Masitha, D. Hartama, and A. Wanto, “Analisa Metode (AHP) pada Pembelian Sepatu Sekolah Berdasarkan Konsumen,” *Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI)*, Vol. 1, No. 1, pp. 338–342, 2018.
- [32] W. Fauzi, “Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Dana Rutilahu dengan Menggunakan Metode Electre 1,” in *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENTIKA)*, 2016, pp. 18–19.
- [33] S. E. Wijayanti and A. D. Putra, “Penerapan Metode Electre untuk Menentukan Lokasi Bisnis Terbaik,” in *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia*, 2015, pp. 6–8.
- [34] A. Paula and P. S. Kananlua, “Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Saham Sebelum dan Sesudah Reverse Split,” *Management Insight*, Vol. 7, pp. 1–11, 2012.
-

